

El matrimonio, desafío y perspectivas

Fernando R. Pinto Hinojosa

27/03/2022

1. Introducción

El matrimonio civil, desde finales del siglo pasado viene recibiendo presiones por parte de personas y sectores de la sociedad-civil, para que modifique su concepción legislativa contenida en la norma sustantiva, y se adecúe al siglo XXI y a las regulaciones existentes en otros países, para acoger un matrimonio igualitario, en el que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio y, como resultante de la unión, fluyan las demás instituciones del derecho familiar y sucesorio.

Desde finales del siglo pasado, las personas han venido, poco a poco, obteniendo reconocimientos a nivel administrativo y judicial para variar los nombres masculinos o femeninos hacia su opuesto, en atención a la identidad adquirida en la sociedad, sea a través de sus actuaciones diarias o a través del uso de la cirugía.

Estos cambios en los nombres de las personas luego han sido acompañados por cambios en el dato sexo en el acta de nacimiento y en el documento de identidad, lo que les permite desarrollar una vida en armonía con su apariencia y vida social.

A nivel legislativo se han presentado proyectos de ley al Congreso de la República para que varíe la noción de matrimonio contenida en el Código Civil y se adecúe a tiempos de personas no solamente heterosexuales, sino que abarque las diversas formas en que las personas aspiran en un desarrollo personal y familiar dentro de una sociedad y con una identidad en armonía con sus derechos ciudadanos.

En sede judicial los casos para reconocer matrimonios entre personas del mismo sexo¹ realizados en el extranjero o de personas que, dentro del territorio familiar, aspiran a ser conocidos como pareja, de la cual emanan derechos y obligaciones, hace que nos encontremos frente a un escenario jurisdiccional y legislativo pleno de desafíos y perspectivas.

La discusión planteada en el plano jurídico enfrenta, además, muchos prejuicios de los propios integrantes de la magistratura, de los congresistas y de gran parte de la sociedad civil practicante· religioso, lo que hace que el problema, en lugar de tener salidas de solución, o ámbitos de discusión doctrinaria libres de impedimentos de partida, vaya cuesta arriba, sin soluciones concertadas en el corto plazo.

2. Planteamiento del problema

¿Resulta viable autorizar o reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo¹ en sede judicial?

¿Debe atenderse al principio de legalidad y denegar los pedidos de las personas que desean contraer matrimonio con personas del mismo sexo o el reconocimiento de matrimonios de personas del mismo sexo realizados en el extranjero?

3. Desafíos y perspectivas

Noción de Matrimonio:

El artículo 234 del Código Civil peruano vigente ha regulado la noción del matrimonio de la siguiente manera:

¹ Para efectos expositivos se ha incluido en la referencia "personas del mismo sexo" a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, con identidad sexual neutra u otras referencias relacionadas.

Artículo 234.- *El matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este Código, a fin de hacer vida común.*

El Código de los Niños y Adolescentes, para la institución del matrimonio entre adolescentes, señala en el artículo 13º lo siguiente:

Artículo 113.- El Matrimonio.-

El Juez especializado autoriza el matrimonio de adolescentes, de acuerdo a lo señalado en los artículos pertinentes del Código Civil.

La Declaración Universal de Derechos Humanos², aprobada en el Perú mediante la Resolución Legislativa N° 13282, proclama en sus artículos 7, 12 y 16 lo siguiente respecto de la igualdad de las personas frente a la ley, protegiéndolas de cualquier acto de discriminación, declarando que no debe haber injerencias en su vida privada, su familia, su honra o reputación y al derecho de casarse y fundar una familia disfrutando iguales derechos en cuanto al matrimonio y las instituciones que de él deriven.

3

Artículo 7

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 12

2

https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación.

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Artículo 16

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

4

Matrimonio y principio de legalidad

Una posición clásica relacionada con el matrimonio acude a la regulación que el Código Civil hace respecto de la unión concertada entre un varón y una mujer a fin de hacer una vida en común.

Las nociones de varón y de mujer fluyen del documento de identidad, de la apreciación del dato sexo, el cual se cimienta en el acta de nacimiento, la que es emitida teniendo como respaldo al certificado de nacido vivo.

El funcionario del gobierno local apreciará si estos requisitos mínimos son cumplidos para autorizar los

procedimientos' previos al acto del matrimonio ante el funcionario administrativo autorizado por ley. ..

En el caso de la identificación de personas extranjeras, se acudirá a los documentos de identidad³ de extranjeros a que hace mención el Decreto Legislativo N° 1236, Decreto Legislativo de Migraciones: lo que le permitirá apreciar los requisitos de entrada de las personas extranjera que van a contraer matrimonio en el territorio nacional.

³ **Artículo 28.- Identificación de los Extranjeros en el territorio nacional**

- 28.1. El extranjero en las categorías migratorias de "Temporal" y "Residente" y cuya autorización de permanencia sea mayor a noventa días debe identificarse con el Carné de Extranjería o con el documento que expida el Ministerio de Relaciones Exteriores o documento de viaje, según corresponda.
- 28.2. El extranjero en las categorías migratorias de "Visitante" y "Temporal", esta última cuando la autorización de permanencia sea menor a noventa días, se identifica con su pasaporte o documento de viaje autorizado, cuando corresponda.
- 28.3. Las cédulas de identidad de extranjeros también son reconocidas como documento de identidad de conformidad con las normas o los instrumentos internacionales de los que el Perú es parte.
- 28.4. La identificación de los extranjeros con limitaciones de la libertad de tránsito por mandato judicial se hace con el último documento de viaje o de identidad usado en el territorio nacional, o con la información proporcionada por el Estado respectivo.
- 28.5. Las reglas de identificación contenidas en los numerales anteriores son extensivas a los menores de edad en cuanto le sean aplicables.

Artículo 29.- Identificación de extranjeros con calidades y categorías migratorias a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores

Los extranjeros con las calidades y categorías migratorias a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores se identificarán con el documento oficial que expida la mencionada entidad, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias especiales.

Artículo 30.- Carné de Extranjería

El Carné de Extranjería es el documento de identidad oficial de los extranjeros en el territorio nacional, emitido por MIGRACIONES para acreditar su identidad. Habilita para el ejercicio de derechos y el cumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Decreto Legislativo y la normatividad vigente. Las condiciones para su otorgamiento se regulan de acuerdo a las disposiciones reglamentarias especiales que emita MIGRACIONES.

El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el EXP. N.º 00156-2012- PHC/TC⁴, ha establecido además la concurrencia de tres requisitos que debe preverse en la aplicación del principio de legalidad:

El principio de legalidad impone tres exigencias: la existencia de una ley (/ex scripta), que la ley sea anterior al hecho sancionado (/ex previa), y que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado (/ex certa).

Para registrar un matrimonio celebrado en el extranjero, en el caso de la inscripción sea en sede consular, debe hacerse en el consulado peruano del ámbito de competencia territorial a que corresponda y, en el caso del registro en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - Reniec, debe cumplirse con presentar los requisitos por este establecidos.

En el caso de matrimonio en los que uno de los contrayentes sea adolescente, hay que cumplir con la disposición contenida en la norma anteriormente citada.

En sede judicial, el juez se encuentra ante los requisitos establecidos previamente en el Código Civil y normas conexas que impedirían permitir que se pueda contraer matrimonio por personas del mismo sexo o de reconocer en sede judicial el matrimonio de personas del mismo sexo que se ha contraído en el extranjero, al no cumplirse con los requisitos de los contrayentes varón y mujer a que hace referencia la norma sustantiva.

⁴ <https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/00156-2012-HC.pdf>

La cita se realiza como fuente accesoria de derecho para la exposición del presente caso, dada la relevancia de su contenido, aun cuando esté referida al ámbito del derecho penal.

Matrimonio y el principio pro homine

En la aplicación de una constitucionalización del derecho, desde un enfoque fundamental de las aspiraciones de personas del mismo sexo a contraer matrimonio o a que el matrimonio realizado en el extranjero sea reconocido por autoridades peruanas, la posición en controversia parece tener otros enfoques de solución en sede judicial.

Mucho se ha escrito respecto del reconocimiento de los derechos de las personas no heterosexuales, incluso en sedes judiciales, relacionados con derechos derivados de una convivencia de personas del mismo sexo, cuando una de ellas fallece o cuando las relaciones personales entre ambos concluyen o se encuentran en conflicto.

Paula Silverino Bavio, en el artículo *Unión civil, matrimonio igualitario e identidad de género: la obligación de reconocimiento y tutela de la diversidad sexual en el Derecho peruano*⁵, ha hecho mención a diversas situaciones resueltas en sede judicial, y que tiene a las personas del mismo sexo en casos resueltos en sede judicial:

- La «homosexualidad como opción válida de vida, no reñida con valores "tradicionales"»;
- La homosexualidad tratada como enfermedad es inconstitucional;
- La «primacía del derecho al libre desarrollo de la personalidad y las conductas autorreferentes, así como su relación con el ejercicio del derecho a contraer matrimonio (de un hombre heterosexual con una mujer transexual)»;

⁵ Silverino Bavio, P. (2015). Unión civil, matrimonio igualitario e identidad de género: la obligación de reconocimiento y tutela de la diversidad sexual en el Derecho peruano. Foro Jurídico, (14), 100-111. Recuperado a partir de <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/13754>

- La «homosexualidad como opción válida de vida»;
- La «libertad humana relacionada con la opción y libertad sexual»;
- El deber del Estado para no exigir como deber una visión moral de la sexualidad;
- La "biografía jurídica de cada persona" y "la partida de nacimiento";
- El "libre desenvolvimiento de su personalidad e identidad" en el "marco del Estado Social y Democrático de Derecho";

Las referencias citadas del artículo mencionado de *Paula Silverino Bavio* nos remiten a un punto de partida del análisis jurídico de la capacidad civil del contrayente para la institución del matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto nos refiere al perfil del magistrado ante una causa como las que versa este trabajo, en él se requiere completa imparcialidad, un comportamiento ético necesario para evitar actuar con prejuicios, y además de la mano de valores como la libertad, la igualdad y la no discriminación.

8

Puede suponerse que el dato sexo con el que es declarada una persona al momento de nacer por el profesional de la salud, que tiene a su cargo la suscripción y emisión del certificado de nacido vivo, es un acto científico o que tiene poco o ningún margen de error. Esta suposición es incierta.

La declaración, del profesional de la salud que tiene a su cargo la suscripción del certificado nacido vivo, es apreciativa. En base a lo que, principalmente, el sentido de la vista le señala, procede a hacer la declaración del dato sexo de la persona nacida viva.

Esta declaración inicial puede -y de hecho lo hace- permitir que algunos errores en los datos cromosómicos de la persona puedan alterar el sexo con el que nace una persona por el sexto con el que es reconocida por la sociedad y por la

familia en la cual se desarrolla. Un dato sexo errado va a impedir, a una persona con el dato sexto errado en su acta de nacimiento, la institución del matrimonio.

Este punto de partida, relacionado con el derecho fundamental de la persona al derecho a la identidad con el que se desarrolla personalmente y en sociedad le facultaría al juez del proceso, en las acciones relacionadas con el acceso a la institución del matrimonio a personas del mismo sexo, la posibilidad de realizar control difuso y permitir el matrimonio o el reconocimiento del matrimonio realizado en el extranjero, aun cuando desde el enfoque del principio de legalidad el juez no se encuentre frente a un varón y una mujer que desean hacer vida en común bajo la institución del matrimonio.

La aplicación, asimismo, del principio pro homine para la resolución de casos en los que al juez se le pide autorizar el matrimonio entre personas del mismo sexo o su reconocimiento, si se contrajo en el extranjero, constituye un fundamento que está constitucionalizando el derecho, pudiendo extender al ámbito del derecho civil en lo que a la institución del matrimonio entre personas del mismo sexo se refiere.

Zlata Ornas de Clément en el artículo *La complejidad del principio pro homine*⁶ señala lo siguiente:

"El PPH se está transformado en el principio motor de la prevalencia de la protección de los derechos humanos por sobre todo derecho convencional o pactado internacional o nacional, objeto y fin de todo el sistema jurídico al que reconceptiona y reposiciona".

⁶ <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r33496.pdf>

En la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el EXP. N.º 02061-2013- PA/TC⁷, fundamento 5.11. se señala lo siguiente

(.. .) "En este sentido, y por extensión, este Colegiado considera que la interpretación de la resolución materia de cuestionamiento resulta acorde con los principios pro homine y pro libertatis, según los cuales, ante diferentes interpretaciones de un dispositivo legal, se debe optar por aquella que conduzca a una mejor protección de los derechos fundamentales, descartando así las que restrinjan o limiten su ejercicio. Vale decir, el principio pro homine impone que, en lugar de asumirse la interpretación restrictiva e impedir el derecho a la efectiva tutela jurisdiccional, se opte por aquella que posibilite a los recurrentes el ejercicio de dicho derecho".

10

En el fundamento de voto del magistrado Blume Fortini, en la sentencia recaída en el EXP N.º 00299 2015-PA/TC⁸ del Tribunal Constitucional, se hace una noción del principio pro homine:

(.. .) "El principio pro homine, denominado también "regla de la preferencia", que establece en esencia que ante eventuales diversas interpretaciones de una disposición, es imperativo para el Juez Constitucional escoger aquella que conlleve una mejor y mayor protección de los derechos fundamentales, desechando toda otra que constriña, reduzca o limite su cabal y pleno ejercicio".

⁷ <https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/02061-2013-AA.html>

⁸ <https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2017/00299-2015-AA.pdf>

El principio de legalidad se debe evaluar en el marco de la unidad sistémica que da la Constitución Política.

En ese sentido, resulta viable que ante petitorios para que se autorice el matrimonio entre personas del mismo sexo, o para que se reconozca, matrimonios del mismo sexo realizados en el extranjero, el juez puede en sede judicial, tomar en cuenta los valores democráticos de igualdad y justicia, así el fundamento de la constitucionalización del derecho y el principio pro homine o regla de preferencia para acoger las pretensiones que tengan por finalidad autorizar el matrimonio entre personas del mismo sexo o su reconocimiento; si este se llevó a cabo en el extranjero.

En caso particular, el juez del proceso debe evaluar además si estos derechos han sido invocados por las partes en los extremos de demanda o si corresponde aplicar el derecho que corresponda, aun cuando haya error en la cita jurídica por la parte demandante, de conformidad a la disposición contenida en el Código Procesal Civil.

En la región, en otros países, como la Argentina, Uruguay, Colombia, Chile o Ecuador, el matrimonio entre personas del mismo sexo está autorizado en la ley. Eso sin mencionar los casos de algunos estados de los Estados Unidos de América o las normas europeas sobre el mismo tema. Como se aprecia, esta materia, aun controvertida en el Perú ha sido legalizada en otros ordenamientos jurídicos, por lo que el reconocimiento de matrimonios realizados en el extranjero, en tanto nuestro Código Civil contenga la noción del matrimonio de 1984, será una constante en sede judicial, una vez se haya denegado el registro en la sede administrativa, por la norma sustantiva vigente y en atención al principio de legalidad.

En uso de la facultad de iniciativa legal que les asiste a los jueces supremos, en caso esta causa se resuelva en esta instancia, corresponde proponer las modificaciones al

ordenamiento sustantivo para adecuar el Código Civil a las instituciones mencionadas en el presente trabajo.

4. Conclusiones

Ante una solicitud de autorización para contraer matrimonio por personas del mismo sexo o su reconocimiento si se dio en el extranjero, el magistrado debe atender al caso particular y las condiciones que reúnan los contrayentes, pudiendo adoptar la decisión jurisdiccional tomando en cuenta la constitucionalización del derecho y la regla de la preferencia de la Constitución por sobre las normas legales, o principio ad homine.

La Corte Suprema de Justicia, a través de la iniciativa legal que le asiste, debe proponer al Congreso de la República los cambios normativos que correspondan por la institución del matrimonio entre personas del mismo sexo o el reconocimiento de matrimonios de personas del mismo sexo contraídos en el extranjero.